

RÉSUMÉ DES ARTICLES.

ION MUSLEA, *L'Académie Roumaine et le folklore* (1—7). On montre comment la grande institution scientifique a donné, depuis sa fondation, et sans arrêt, toute son attention au problème de la recherche et de la publication du folklore roumain. Dans les derniers temps (1930), elle a fondé l'„Arhiva de Folklor“, dont la première publication est précisément cet Annuaire. L'Archive recueille des matériaux à l'aide de questionnaires et d'enquêtes, les classe et les met à la disposition des chercheurs roumains et étrangers.

ARTUR GOROVEI, „*Șezătoarea*“ („*La Veillée*“). *Histoire d'une revue de folklore* (p. 9—39). Il y est question du plus ancien périodique roumain consacré exclusivement aux traditions populaires. Fondée en 1892, la revue a traversé au cours de 38 ans, de grandes difficultés, contées tout au long par son propre directeur. Pendant ce temps-là, la revue a publié d'abondants et précieux matériaux, ainsi que d'intéressantes études. „*Șezătoarea*“ a clos son activité en 1929, par la publication de son XXV-e volume, ainsi que d'un index détaillé des fascicules.

V. BOGREA, *La mouche „Simulia Columbacensis“ dans notre tradition populaire et historique* (p. 41—45). Mention de l'insecte dans la poésie populaire roumaine, dans une légende sarde et dans une chronique vallaque du XVII-e siècle.

V. BOGREA, *Trois problèmes de folklore et leur aspect roumain* (p. 47—52). 1. Les „Pierres-écrites“. 2. *Ἐπιχοῦ ὀβίωνων*. 3. La mise à mort des vieillards.

PETRU CARAMAN, *Contribution à la chronologie de la ballade populaire roumaine* (p. 53—105). A la suite de l'étude détaillée des chroniques du temps, l'auteur établit que l'événement célébré dans une ballade populaire roumaine, a un fondement historique. Il s'agit de la défaite subie, à cause du froid qui régnait pendant l'hiver 1498—1499, par l'armée turque commandée par Malkoç, à son retour d'une expédition en Pologne.

ȘT. PAȘCA, *Les noms de baptême dans le „Pays d'Olt“ („Țara Oltului“). Coutumes et traditions* (p. 107—115). A l'aide des réponses à un certain nombre de questionnaires provenant de 63 villages du même district (Făgăraș), l'auteur cherche à établir d'après quels critères est choisi le nom donné aux nouveaux-nés, ainsi qu'aux jumeaux.

ION MUSLEA, *Recherches de folklore dans le „Pays d'Oaș“ („Țara Oașului“)* (p. 117—237). Les quatorze communes roumaines de l'extrémité N-O de la Roumanie (district de Satu-Mare), forment un coin de terre où les charmes d'amour, les pratiques magiques, le feu allumé par le frottement de deux morceaux de bois et d'autres vestiges intéressants, sont en-

core bien vivants, à côté d'une assez riche littérature populaire. Les caractéristiques des habitants et du folklore sont présentées dans une introduction (p. 117—160), suivie des textes et d'un glossaire.

Bibliographie du folklore roumain (année 1930) (p. 241—249).

Rapport sur l'activité de l'„Archive de Folklore“ (p. 251—252).

TABLE DES PLANCHES.

- I. 1. Maison à Cărmăzana. 2. Maison à Negrești et porte cochère à contre-poids.
 II. 1. Danse des jeunes gens. 2. Galerie à Cărmăzana.
 III. 1. Paysan de Tur. 2. Trompe de berger.
 IV. 1. La fiancée et le „porte-enseigne“. 2. Jeunes gens de Bicsad.
 V. 1—2. Jeunes filles à coiffure de mariée.
 VI. 1—2. Coiffure de mariée.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

